

Монинець В. В.

*аспірант,
ДУ „Інститут регіональних досліджень
ім. М.І. Долишнього НАН України”
<https://orcid.org/0000-0003-3804-8352>*

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГІРСЬКИХ РЕГІОНІВ КАРПАТ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

JEL Classification: E2, R1
“ECONOMICS”: Економіка

Анотація. В статті досліджуються питання економічного розвитку території Карпатського регіону з урахуванням інтеграції в європейський простір, враховуючи напрями Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Метою статті є проведення аналізу стану окремих економічних показників розвитку гірських регіонів Карпат в умовах європейської інтеграції та на основі територіальних особливостей пошук підходів щодо його активізації. Враховуючи необхідність розвитку окремих регіонів держава має формувати політику економічного розвитку гірських територій Карпат, посилюючи їх інтегрованість у європейський простір, що вимагає встановити цілі та розробити ефективні механізми їх реалізації. Визначено, що підходи до регіонального розвитку мають враховувати кращу світову практику та диференційоване вирішення територіальної проблематики. З'ясовано необхідність у регіональному розвитку наявності наукових та дослідних установ; ефективне державне управління розвитком регіонів, що сприяє впровадженню інновацій; функціонування суб'єктів господарювання. Визначено, що на території Карпатського регіону стримуючими соціально-економічний розвиток факторами є внутрішньорегіональні диспропорції, низький інфраструктурний рівень розвитку та транспортної доступності, депресивність та ін. Розвиток транскордонного партнерства в «Карпатському євро регіоні» сповільнюється масштабністю території регіону та суттєвою кількістю суб'єктів-учасників, що ускладнює ефективні комунікації. Доведена необхідність підтримки економічного розвитку регіону на законодавчому рівні, посилення співпраці з європейськими регіонами; використання альтернативних джерел енергії та енергозбереження в т. ч. у промислових та добувних сферах діяльності; розвиток регіону на інклюзивній основі; залучення інвестицій в проєкти місцевого розвитку та спільну реалізацію ініціатив в межах транскордонного співробітництва, в т. ч. у сфері інфраструктурних послуг.

Ключові слова: регіональна політика, економічний розвиток, європейська інтеграція, гірські регіони Карпат.

Abstract. The article examines the issues of economic development of the Carpathian region, taking into account the integration into the European space taking into account the directions of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027. The article aims to analyze the economic indicators of the development of the mountainous regions of the Carpathians in terms of European integration and based on territorial features to find approaches to its activation. Given the need for the development of individual regions, the state should formulate a policy of economic development of the mountainous Carpathians,

strengthening their integration into the European space, which requires setting goals and developing effective mechanisms for their implementation. It is determined that approaches to regional development should take into account the best world practices and differentiated solutions to territorial issues. The need for regional development of scientific and research institutions has been clarified; effective state management of regional development promotes the introduction of innovations and business entities' functioning. In the Carpathian region, the constraining factors of socio-economic development are intra-regional disparities, low infrastructural level of development and transport accessibility, depression, etc. The development of cross-border partnerships in the Carpathian Euroregion is slowed down by the region's size and the significant number of participating entities, which complicates effective communication. The necessity of supporting the economic development of the region at the legislative level, strengthening cooperation with European regions has been proved; use of alternative energy sources and energy-saving, including in industrial and extractive spheres of activity; development of the region on an inclusive basis; attracting investments in local development projects and joint implementation of initiatives within cross-border cooperation, including in the field of infrastructure services.

Keywords: regional policy, economic development, European integration, mountainous regions of the Carpathians.

Вступ

Територіальний розвиток є невід'ємною частиною стратегічного розвитку держави і має забезпечувати стале функціонування економічного простору, формування соціальної сфери, розширення транспортної мережі, захист навколишнього середовища, гарантування безпеки, функціонування ринку праці, охорону культурної спадщини та ін. Розвиток окремих територій характеризується складністю підходів та обмеженістю наявного інструментарію, враховуючи неоднорідність та специфіку кожного регіону. Поширеними напрямками підтримки окремих територій залишається державне втручання у регіональні проекти, програми розвитку та механізми вирівнювання фінансової сфери. Нажаль, як демонструє світова практика, гірським територіям притаманний більш низький рівень економічного розвитку відносно рівнинних територій, що породжене складністю ведення сільського господарства, частими природними катастрофами, міграційними та депопуляційними явищами. В той же час, держава має зосередитися на підходах щодо формування політики економічного розвитку гірських територій та посилення їх інтегрованості у європейський простір, що зумовлює встановлення відповідних цілей та розроблення ефективних механізмів їх досягнення.

Питання, пов'язані з вивченням підходів до планування територій та політики регіонального розвитку окремих функціональних типів територій, розглядали такі науковці як П. Жук, В. Кравців, С. Лісовський, Е. Маруняк, Г. Підгрушний, І. Паризький, Л. Руденко, В. Химинець, та ін. Враховуючи поступове розширення співпраці з країнами європейського союзу та поглиблення євроінтеграційних завдань, актуальним вбачається розгляд особливостей забезпечення економічного розвитку гірських регіонів Карпат з огляду на цільові орієнтири державної стратегії регіонального розвитку та існуючої світової практики.

Метою статті є аналіз економічного розвитку гірських регіонів Карпат в умовах європейської інтеграції та пошук підходів щодо його активізації в сучасних умовах.

Результати

Складність питань, пов'язаних з розвитком територій України, передбачає численні міждисциплінарні наукові розвідки та напрями теоретико-методологічних розробок щодо формування підходів, які враховують різноманітність природно-географічних факторів та локально-адміністративного зонування територій. Сучасне бачення регіонального розвитку

спирається як на існуючий світовий досвід, так і на бачення вітчизняних науковців щодо диференційованого вирішення територіальної проблематики.

Упровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом активізувало реформування політики регіонального розвитку шляхом запровадження кращих європейських практик та проєктів за міжнародною участю, розроблення актуальних законодавчих актів [1, с. 37]. Дослідження доводять, що регіональні утворення характеризуються територіальною цілісністю; наявністю особливостей (природні, соціально-економічні, екологічні та ін.); поєднанням унікальних характеристик з типовими [2, с. 17]. Ключовим баченням формування регіональної політики є реалізація концепції сталого розвитку регіону, що сприятиме посиленню його конкурентоспроможності [3].

Комплексна модель регіонального розвитку передбачає територіальну наявність продуктивних наукових та дослідних установ; систему державного управління, стимулювання, реалізації та контролю розвитку регіонів, що дозволяє створювати та впроваджувати інновації на відповідних територіях; підприємства та суб'єкти підприємницької діяльності, спроможні впроваджувати інновації та модернізувати господарську діяльність [4].

Системний підхід до зонування функціональних територій за різними критеріями було використано в Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр. і дозволило виокремити певні умовні утворення, які різняться концентрацією населення, інтенсивністю господарської діяльності, інфраструктурним забезпеченням, економічним станом та ін. В межах Державної стратегії регіонального розвитку закладена функціональна типологія територіальних утворень в т. ч. визначено в якості окремого об'єкта гірські території українських Карпат (території з локалізацією у гірській місцевості), на які мають спрямовуватися відповідні заходи підтримки щодо забезпечення реалізації державної регіональної політики на період до 2027 року [5; 6].

Карпатський регіон складають території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Зазначені області займають 9,4% території держави, зосереджують 22% лісів та 26% земель природно-заповідного фонду України [7]. Відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку гірські території українських Карпат займають частину території чотирьох вищевказаних областей України [6].

Слід відмітити, що на зазначеній території наявні фактори, стримуючі соціально-економічний розвиток, у вигляді внутрішньорегіональних диспропорцій, низького інфраструктурного рівню розвитку та транспортної доступності, депресивності та ін. [8]. В той же час, наліз змін валового регіонального продукту (ВРП) за 2017-2019 рр, показує, що в адміністративно територіальних одиницях, які входять до Карпатського регіону, темп зростання протягом трьох років був більшим ніж по Україні в цілому (42,9% та 33,3 % відповідно), а частка ВРП Карпатського регіону у 2019 р. становить 10,1% від загального по країні (рис. 1).

Рис. 1. Валовий регіональний продукт України та Карпатського регіону у 2017-2019 рр, млрд грн.

Джерело: побудовано на основі [9]

Важливим фактором економічного розвитку вказаної території є залучення інвестиційного ресурсу в області, які входять у Карпатський регіон (рис. 2). Зазначений регіон є цікавим з точки зору активної діяльності європейських партнерів, що спричинене інвестиційною привабливістю та існуванням торговельних та історико-культурних зав'язків, подальшим розвитком євроінтеграційних процесів.

Рис. 2. Прямі інвестиції в економіці областей, які входять до складу Карпатського регіону у 2015-2020 рр., млн дол США

Джерело: побудовано на основі [10]

Європейський досвід політики розвитку гірських територій передбачає різні підходи на основі впровадження стимулюючих норм законодавства адміністративного та фінансового характеру (табл. 1).

Для останнього десятиліття характерно формування мережі економіко-гуманітарних та освітньо-наукових зв'язків між Карпатським регіоном України та європейськими країнами, яка характеризується взаємодією органів публічної влади, бізнесу, навчальних, наукових установ, організацій громадянського суспільства. Зазначене спирається на територіальне межування з окремими країнами ЄС, реалізацію цільової політики ЄС щодо створення Карпатського макрорегіону; організаційні можливості (досвід реалізації проектів у сфері транскордонного співробітництва, потенціал агенцій регіонального розвитку; євроатлантичний політичний вектор України). Станом на січень 2021 р. прикордонні регіони України (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області) стали учасниками «Карпатського єврорегіону», який сформовано спільно з країнами ЄС на основі підписання Декларації про співробітництво населення, яке проживає в Карпатському регіоні, Україною, Польщею, Угорщиною, Словацькою Республікою та Румунією [10].

Європейські підходи щодо розвитку гірських територій

Країна	Нормативно-правові акти	Інструментарій
Швеція	Закон щодо спеціальної підтримки (найвищою підтримкою користуються гірські території - зона А).	Загальна підтримка здійснюється у формах: - субсидування транспортної сфери; - нижче ніж в інших регіонах нарахування на фонд заробітної плати. Цільова підтримка підприємств: - субсидія на створення робочих місць; - відшкодування інвестиційних витрат.
Швейцарія	Федеральний закон про інвестиційну допомогу гірським регіонам	Визначено 54 регіони розвитку з власною економічною програмою, яким надається державна підтримка. Підтримка інвестиційних проєктів за рахунок державного бюджету, бюджетів кантонів та напівкантонів.
Франція	Закон про розвиток і охорону гірської місцевості	Фінансування розвитку інфраструктури; - дотації; - підвищення зайнятості населення; - підтримка виробництва та реалізації с/г продукції; - пільгові кредити фермерським господарствам
Італія	Закон про гірські території Італії (створено Національний гірський фонд)	Фінансування за рахунок програм ЄС, державного та місцевих бюджетів. Підтримка інфраструктурних та інвестиційних проєктів. Створення гірських фондів в регіонах. Спеціальні інформаційні офіси для підтримки гірського населення. Продукція з логотипом «вироблено в горах» захищається і підтримується
Іспанія	Закон про розвиток гірського сільського господарства, спрямований на розвиток гірського тваринництва.	Реалізуються чисельні проєкти ЄС щодо розвитку с/г гірських територій (Програма ЄС щодо розвитку гірських населених пунктів). Напрями: оцінка ресурсів, нові сфери зайнятості, тренінги для фермерів і т. д.

Джерело: складено на основі [11;12]

Результати зовнішньоекономічної діяльності вище згаданих західноукраїнських областей дозволили стати найбільшими торговельними партнерами країни «Карпатського єврорегіону», а саме:

- частка обсягу експорту товарів Закарпатської області в Угорщину складає 36,8 %, обсягу експорту послуг – 49,1 %;
- 28,2 % обсягу експорту товарів та 14,7 % обсягу експорту послуг Львівської області в Польщу;
- 18,3 % обсягу експорту товарів і 45,3 % обсягу експорту послуг Івано-Франківської області та 40,6 % обсягу експорту товарів і 37,9 % обсягу експорту послуг Чернівецької області в Румунію [13-16].

Подальший розвиток гірських територій Карпат передбачає встановлення стратегічних напрямів; забезпечення відповідних умов організаційного, фінансового та правового характеру; посилення заходів щодо раціонального користування природними ресурсами, реалізації екологічної безпеки, ефективне вирішення проблематики надзвичайних ситуацій; розвиток інфраструктурних об'єктів різного призначення; розширення діяльності міжрегіонального та транскордонного співробітництва; збереження та популяризація історико-культурної спадщини; лобіювання

українських інтересів у процесі реалізації макрорегіональної Стратегії ЄС для Карпатського регіону [5].

Стосовно розвитку транскордонного та міжрегіонального партнерства в «Карпатському єврорегіоні», то його сповільнює певна масштабність території єврорегіону та суттєва кількість суб'єктів-учасників, що ускладнює ефективне комунікування. Наявність різних обсягів компетенцій та повноважень партнерів, що обумовлено особливостями систем організації влади в різних країнах, перешкоджає визначенню адміністративних одиниць з однаковими повноваженнями. Проблемним залишається інформативно-комунікативна діяльність щодо формування позитивного іміджу та демонстрації конкурентних переваг «Карпатського єврорегіону» (оновлення інформаційних веб-сайтів, які висвітлюють інформацію щодо діяльності; присутність у соціальних мережах та відеохостингах; популяризація успішних проєктів) [10].

Слід додати, що на сьогоднішній час наслідки пандемії COVID в Україні, спричинили складну політичну та економічну ситуацію, що безумовно матиме безпрецедентний вплив на економічний стан у країні та в регіонах, враховуючи падіння ВВП, посилення інфляції, кризу у сфері людського капіталу. Економічні та фінансові наслідки війни та стагфляційний шок, що випливає з цього, будуть найбільшими в Україні та Європейському Союзі через його значну залежність від експорту газу. Домогосподарства та підприємства зазнають величезного цінового шоку, що призведе до скорочення витрат.

Зазначене вимагає пошуку нових підходів до пом'якшення ситуації на регіональному рівні. Науковці притримуються думки про необхідність державного регулювання економічного розвитку регіонів за рахунок забезпечення інноваційного шляху. Можливим є формування сучасної регіональної інноваційної системи, що забезпечує ефективну взаємодію органів державної влади з підприємствами інноваційної сфери для використання науково-технологічних досягнень з метою розвитку гірських регіонів Карпат, створення умов для підвищення технологічного рівня і конкурентоспроможності виробництва та забезпечення на цій основі стійкого зростання продуктивності праці в матеріальній сфері регіональної економіки. Заходами реалізації такої політики виступають програми забезпечення потенціалу пріоритетних для регіону виробництв за допомогою залучення приватних інституційних інвесторів до реалізації інновацій; економічного стимулювання інноваційної діяльності [4].

Отже, завданнями держави відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр. залишається стимулювання точок зростання, які зможуть забезпечити вплив на територію гірських регіонів Карпат, за рахунок власних можливостей і конкурентних переваг та використання механізмів, що усувають критичні проблеми територій з обмеженням розвитку. Відповідно ключовими підходами має стати раціональне використання земельних ресурсів; забезпечення просторового планування на основі сталого розвитку; розширення використання біорізноманіття в процесах гірського сільського та лісового господарювання; забезпечення екологічно нейтральної сучасної транспортної інфраструктури та мережі логістичних елементів; використання альтернативних джерел енергії та енергозбереження в т. ч. у промислових та добувних сферах діяльності; розвиток регіону на інклюзивній основі; внесення змін у регіональні стратегії з урахуванням єврорегіональних цілей; розширення проєктів та ініціатив транскордонного співробітництва; посилення конкурентоспроможності територій; сприяння нових форм туристичної діяльності з використанням державно-приватного партнерства; посилення державної фінансової підтримки.

Висновки

Таким чином, можливо зазначити, що політика економічного розвитку гірських регіонів Карпат спирається на сучасні європейські підходи, реалізацію Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр. та окремі регіональні стратегії. Диспропорційність територій передбачає пошук шляхів щодо підвищення якості життя місцевого населення, розширення інфраструктури,

залучення інвестицій. Зазначене спирається на необхідність законодавчої підтримки економічного розвитку регіону, посилення співпраці з європейськими регіонами, створення позитивного іміджу, залучення інвестицій в проекти місцевого розвитку та спільну реалізацію ініціатив в межах транскордонного співробітництва, в т. ч. у сфері інфраструктурних послуг.

Політика економічного розвитку гірських регіонів Карпат має рухатися у напрямі реалізації концепції сталого розвитку та інклюзивності, ефективного використання особливостей регіону, модернізації виробничої сфери, фінансової спроможності та наближення стандартів якості життя до рівня європейського співтовариства. Перспективним напрямом подальших досліджень має стати розширений аналіз детермінант економічного розвитку гірських регіонів Карпат та їх вплив на зростання якості життя та рівень людського капіталу.

Список використаних джерел

1. Rudenko L., Lisovskyi S., Maruniak E. Dilemmas of regional development in Ukraine. *Ukrainian Geographical Journal*. 2020. №3(111). P. 36–45.
2. Полюси соціально-економічного розвитку території: теоретичні аспекти дослідження. За наук. ред. Г. П. Підгрушного. Проблеми суспільної географії. Матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, 29 вересня 2013 р. 2014. Вип. 3. Київ, 97 с.
3. Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики. Аналітичний звіт. Проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». URL: https://surdp.eu/uploads/files/Analytical_Report_Main_part_UA.pdf
4. Паризький І. В. Еволюція впливу регіональних чинників зростання на розвиток України. *Scientific notes of Lviv University of Business and Law*. 2021. Т. 29. С. 219-229.
5. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки : постанова Кабінету Міністрів України № 695 від 5 серпня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text>
6. Схема функціональних територій, що потребують державної підтримки. URL: <https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3cb1d5b652d24f2cb7d35cb9e5761ddd>
7. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2013. Том 1. Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал / відп. ред. В. С. Кравців. 2013. 336 с.
8. Драйвери розвитку економіки Західного регіону України : аналіт. зап. НІСД. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/regionalniy-rozvitok/drayveri-rozvitku-ekonomiki-zakhidno-go-regionu-ukraini>
9. Статистичний збірник «Регіони України» 2020. Частина II. Київ, 2021. 625 с.
10. Транскордонне співробітництво як інструмент місцевого та регіонального розвитку : аналіт. доп. [Химинець В. В., Головка А. А., Мірус О. І.]. Київ : НІСД, 2021. 47 с.
11. Жук П. В. Актуальні завдання політики соціально-економічного розвитку гірських територій в Україні. *Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України*. 2018. №. 3. С. 27-31.
12. Наукові основи формування та шляхи реалізації гірської політики в Україні (наукове видання). [В. С. Кравців, П. В. Жук, І. А. Колодійчук та ін.]; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долишнього НАН України»; [наук. ред. В. С. Кравців]. Львів, 2018. 121 с.

13. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Закарпатської області у сфері торгівлі товарами і послугами у січні-вересні 2020 р. URL: <https://carpathia.gov.ua/storinka/zovnishnoekonomichna-diyalnist>
14. Головне управління статистики в Івано-Франківській області. URL: <http://www.ifstat.gov.ua/>
15. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Львівської області у січні 2021 р. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/news/index_t11.php
16. Стан зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємництва Чернівецької області за січень 2021 р. URL: <https://bukoda.gov.ua/page/1778>